
JOGOS QUE CULTIVAM: SEMEAR SUSTENTABILIDADE E IGUALDADE

DOI: 10.5281/zenodo.15066050

Giovanna Back Franco ¹

¹Doutorado em Direito – Universidade Federal do Paraná
giovannabackfrancogmail.com

AT06: Educação e inclusão social.

RESUMO: O artigo investiga o potencial dos jogos educativos na promoção da sustentabilidade e igualdade de gênero na educação ambiental crítica. A partir da abordagem ecofeminista, analisa-se como ferramentas lúdicas podem engajar estudantes e ressignificar hierarquias. Foi realizada uma análise qualitativa de três jogos educativos – Eko Play, GEE-Quiz e RPG: Desafio da Sustentabilidade –, avaliando seu potencial para integrar a educação ambiental crítica e questões de gênero. O estudo se baseia em referenciais ecofeministas e decoloniais.

Palavras-chave: Ecofeminismo; Educação Ambiental; Igualdade de Gênero; Jogos Educativos; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

Segundo autoras como Cynzia Arruzza, Tithi Battacharya, Nancy Fraser, Vandana Shiva, Maria Mies, Karen J. Wareen, entre outras, a combinação dos movimentos feministas e ecológicos fundamenta-se no fato de que estão vinculadas as crises no processo de produção capitalista e do processo de reprodução social, calcado nas desigualdades de gênero. Isso porque, diferentes formas de exploração e opressão estão imbricadas na exploração neocolonial de corpos e territórios, de modo que a abordagem de enfrentamento deve ser conjugada.

Se a questão da educação ambiental, no sentido crítico, permite o uso do potencial transformador e inventivo do indivíduo na (re)construção de realidades plurais, frente às múltiplas formas de exploração, esta forma de educação deve estar necessariamente atrelada à questão de gênero. Embora não haja previsão expressa nesse sentido na legislação nacional, a análise conjugada do Projeto Nacional de Educação (PNE – 6lei 13.005/2014) e o Projeto Nacional de Educação Ambiental (PNEA – lei 9.795/1999) permite a intersecção entre a educação ambiental e a promoção de igualdade de gênero enquanto competências enquanto resposta a questões socioambientais, aliada à perspectiva ecofeminista.

Para a implementação das competências educacionais previstas no PNEA, de forma a garantir a motivação e o engajamento dos estudantes, tem sido aplicadas práticas lúdicas educativas, como jogos, haja vista sua compreensão como fenômenos culturais e, em especial para a geração dos “nativos digitais”, uma forma de interação com o mundo. Em 17 de julho de 2024, foi sancionado o PL 6230/2023 que inclui, na pauta da educação ambiental, temas como mudanças climáticas, biodiversidade e emergências socioambientais, mas não houve conexão com as questões de gênero. Busca-se perquirir se as interações lúdicas tem potencial de transformação, no sentido proposto pela educação crítica, para enfrentar as questões de sustentabilidade e de igualdade.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo é qualitativa e exploratória, baseada na análise de três jogos educativos – Eko Play, GEE-Quiz e RPG: Desafio da Sustentabilidade – para investigar seu potencial na educação ambiental crítica e na promoção da igualdade de gênero. A pesquisa utiliza como referencial teórico abordagens ecofeministas e decoloniais, considerando a interseccionalidade entre opressão de gênero, exploração ambiental e epistemologias marginalizadas. A análise dos jogos foi realizada a partir de critérios como estrutura, mecânica, objetivos pedagógicos e capacidade de engajamento e transformação social. Além disso, foi examinada a presença (ou ausência) de uma abordagem crítica das desigualdades socioambientais nos jogos, bem como sua capacidade de estimular a participação ativa dos jogadores na construção de novos significados e soluções para os desafios ambientais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na modernidade, o sistema de crenças racional se assenta em dualismos de valores opostos e hierarquizados (humano e natureza, homem e mulher, centro e periferia) que visam à justificação das relações de dominação e de subordinação. Assim, corpos e territórios, ao serem considerados matéria inerte e passiva, estão sujeitos à dominação, de forma interconectada, do homem racional emancipado da natureza (Shiva, 2024).

O olhar ambiental não pode permanecer nas lentes coloniais de mera conservação de recursos para a qualidade de vida humana – principalmente do Norte Global.

Assim, tratar da questão ecológica depende da conjugação de movimentos libertários, na medida em que “mulheres, povos e comunidades tradicionais são excluídos da possibilidade de participação de decisão coletiva” (Souza; Roters; Braga, 2023).

Resta a invisibilidade política, social e até jurídica, visto que “o sistema não apenas vive da exploração do trabalho assalariado; ele também vive à custa da natureza, dos bens públicos e do trabalho não remunerado que reproduz seres humanos e as comunidades” (Arruzza; Battacharya; Fraser, 2019).

A colonialidade se reinventou pelo discurso do desenvolvimento, sem afastar-se da opressão do modo de produção exploratório e que aprisiona a reprodução social, especialmente pela manutenção da colonização do pensamento, o qual está propenso a traduzir tudo o que existe em conhecimento objetivo racional (Stengers, 2017). Nesse sentido, foram expulsas do pensamento todas as narrativas que não se coadunassem com a verdade dura, desqualificadas como marginais (Sztutman, 2018).

Assim, a educação ambiental, obrigatória nos termos do art. 225 da Constituição Federal, deve ter um viés crítico que considere a estrutura histórica e poder local, bem como permita a compreensão das interseccionalidades das questões de gênero, etnia e classe social.

Como mecanismo de motivação, engajamento e retenção de conhecimento na prática educativa ambiental, tanto no ensino quanto na avaliação, tem sido utilizadas ferramentas digitais e lúdicas. Os jogos ou “games” visam capturar a atenção e o engajamento no processo de aprendizagem de crianças e adultos sobre os diversos matizes da questão ambiental. Exemplos dessa ferramenta de suporte analisados foram o aplicativo Eko Play, o GEE-Quiz e o RPG: Desafio da Sustentabilidade. O aplicativo Eko Play, desenvolvido pela Faculdade Engenheiro Salvador Arena, em São Bernardo do Campo visa ao ensinamento e avaliação ambiental por meio de questões pontuadas (no formato de quiz, dicas de reciclagem e ecopontos, bem como notícias atualizadas (Morais et.al, 2024). O mesmo se aplica ao GEE-Quiz, com problematizações e conflitos conceituais e atitudinais pontuados (Azevedo; Coelho; Terra, 2024). O Role Play Game do Instituto Federal de Pernambuco (RPG: Desafio da Sustentabilidade), em contrapartida, como jogo de interpretação de papéis ou personagens, com auxílio de cartelas de apoio, dados, envelopes e textos de apoio, é uma forma lúdica de construção de questões ambientais com regras mais flexíveis..

Os jogos ou games, em ambiente físico e virtual, podem ser poderosas ferramentas de pedagogia emancipatória, com a possibilidade de ressignificação de

hierarquias por meio do lúdico (Sobrado; Colares, 2020). Contudo, é importante pensar na estrutura do jogo para sua potencialidade de transformação. Jogos com regras pré-determinadas, em formatação avaliativa, não têm o ressignificar as questões transversais que permeiam os problemas socioambientais. Permanecem com a função de engajamento e de avaliação, especialmente aos “nativos digitais”, sem considerar as complexidades inerentes ao tema.

Além disso, não há análise crítica às particularidades locais que permitam a atuação política autônoma, mas a reprodução de conteúdos racionalizados e supostamente neutros para a “alfabetização ambiental” (Miranda, 2021). Em nenhum dos instrumentos analisados houve a correlação com os contextos territoriais, étnicos e de gênero, ainda que estejam imbricados na crise ecológica. Seria importante que a educação ambiental desse azo à reflexão sobre práticas de repolitização do território, com políticas públicas estruturais e continuadas, com abordagem emancipatória, crítica e transformadora, que penetram os círculos de relacionamento, focadas no dever de cuidado (Friedrich; Friedrich, 2020).

Apesar disso, o último instrumento lúdico mencionado detém potencial para a educação emancipatória, na medida em que se constrói de forma coletiva com o objetivo de ressignificar horizontes de compreensão. Reside, assim, como possibilidade de abertura à alteridade (Flores, 2008), pois permite à fantasia tecer possibilidades, a partir de múltiplas narratividades, especialmente aquelas marginalizadas e invisibilizadas. A narratividade – essencialmente plural – permite experiências essencialmente transformadoras..

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da abordagem decolonial feminista, que permite aproximações dos movimentos libertários feministas e ecológicas, compreende-se o entrelaçamento de distintas formas de opressão como instrumento de poder e de exploração. Embora sejam questões originalmente tratadas de forma autônoma, a sua conjugação amplia a potencialidade política na formatação essencialmente de políticas públicas mais efetivas.

Em contrapartida, a fragmentação das questões, enquanto controle da subjetividade, permite a manutenção de estruturas coloniais, as quais exploram territórios e pessoas e aniquilam conhecimentos ancestrais e tradicionais, bem como modos de vida originários. Nesse sentido, a educação ambiental acrítica torna-se colonialismo intelectual que não só garante a manutenção da estrutura de controle de produção e reprodução, mais também

esvazia e apaga grupos subalternizados.

Na implementação da educação ambiental crítica é possível o uso de ferramentas lúdicas, desde que elas deem margem às narrativas plurais que não reproduzam acriticamente o pensar racionalizado, mas conjugam diferentes práticas. Dos exemplos analisados, o que mais dá abertura à conjugação da sustentabilidade com a igualdade de gênero, em efetivação ao PNEA e ao PNE, é o jogo de interpretação (RPG), pois as regras não estão postas de antemão, nem tem intuito avaliativo por meio de questões objetivas como nos dois primeiros casos.

REFERÊNCIAS

ARRUZZA, Cinzia; BATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. *Feminismo para os 99%: um manifesto*. São Paulo: Boitempo, 2019.

AZEVEDO, Genoveva Chagas; COELHO, Mahara Hayden Lima; TERRA, Adriana Kulaif. Gamificação estrutural e de conteúdo com tem socioambiental para o contexto híbrido. *Anais CIET: Horizonte*, São Carlos-SP, v. 7, n.1, 2024.

FRIEDRICH, Tatyana Scheila; FRIEDRICH, Nelton Miguel. Fome de cuidado. In: ROSANELLI, Caroline Filla (Org.). *Fomes contemporâneas*. Curitiba: Pucpress, 2020.

MIRANDA, Donizetti Leão de; MENDONÇA, Alexandre Tourinho; MELO, Marília Carvalho de; MELO, Elisa Dias de. Educação ambiental a partir da Agenda 2030: experiências da conscientização e do uso racional da água em uma escola municipal de Varginha (MG). *Revbea*, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 174-190, 2021.

MORAIS, Diogo Martins Gonçalves et. al. Construindo consciência ambiental desde a infância: um estudo sobre sustentabilidade e gamificação. *FTT Journal of Engineering and Business*. São Bernardo do Campo-SP, jun., 2024.

SILVA, Fernanda Rocha Sydney et.al. Jogos cooperativos e jogos colaborativos de tabuleiro: da diversão à educação. In: SCHMITT, Adriana Regina Vettorazzi; MARCOM, Jacinta Lúcia Rizzi. *Educação: diálogos convergentes e articulação interdisciplinar 3*. Ponta Grossa-PR: Atena, 2021.

SILVA, Katiucha Fernanda; GUIMARÃES, Edilene Rocha. *Role Playing Game (RPG) como estratégia pedagógica para trabalhar a temática ética ambiental*. Olinda: IFPE, 2019.

SHIVA, Vandana. *Terra viva: minha vida em uma biodiversidade de movimentos*. São Paulo: Boitempo, 2024.

SOBRADO, Flávia; COLARES, Elisa. Gamificação como método de educação em direitos humanos. In: HIRAI, Cassia Nakano et.al. (Org.). *IV Fórum Nacional de Clínicas Jurídicas*, Online, 2020.

SOUZA, Clara Maria Medeiros Marés de; ROTERS, Elisa Alberini; BRAGA, Júlia Coimbra. Das barragens à mineração: movimento ecofeminista em defesa do território. In: BALBINI, Bruna et.al. *Mulheres e conflitos socioambientais*. Curitiba-PR, CEPEDIS, 2023.

STENGERS, Isabelle. Reativar o animismo. *Caderno de Leituras*, n.62, Belo Horizonte, 2017.

SZTUTMAN, Renato. Reativar a feitiçaria e outras receitas de resistência: pensando com Isabelle Stengers. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, São Paulo, n. 69, p.338-360, abr., 2018.